

МИКРОТОПОНИМЫ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКОГО И АНГЛИЙСКИХ ЯЗЫКОВ

Йўлдошхонов Жавоҳирбек Дилшодбек ўғли

ЎзДЖТУ магистанти

juuldashkhonov@bk.ru

Аннотация: В статье применяются методы лингвокультурологии и когнитивной лингвистики, микротопонимы рассматриваются как лингвокультуремы, и объясняется причины применения методов исследования когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. А также необходимость сравнения схожих и отличительных черт названий, применяя типологический и лингвокультурологический анализ микротопонимов так как объектом исследования является сопоставление микротопонимов относящиеся двум разным языкам принадлежащие двум разным языковым семьям.

Ключевые слова: *Микротопоним, лингвокультурема, структура знаний, Лондон, Ташкент, языкознание.*

Аннотация: Мақолада микротопонимлар лингвокультурема сифатида тадқиқ этилиши ва бунинг сабаларига тўхталиб ўтилди, шунингдек микротопонимларни лингвокультурология ва когнитив лингвистика методлари асосида тадқиқ этишнинг ахамияти ҳақида сўз боради. Микротопонимларнинг типологик ва лингвокультурологик таҳил асосида икки тил оиласига мансуб тиллардаги микротопонимларнинг ўхшаш бўлган жиҳатлари кўриб чиқилди.

Калит сўзлар: *Микротопоним, лингвокультурема, билим структуралари, Лондон, Тошкент, тилшунослик.*

Annotation: In this article the methods of linguaculturology and cognitive linguistics were used, as the microtoponyms are considered as linguaculturemes, and explains the reasons for the use of the research methods of cognitive linguistics and linguoculturology. As well as the necessity of compairing similar and distinctive features of place names, using typological and linguocultural analysis of microtoponyms, since the

object of the study is the comparison of microtoponyms belonging to two different languages belonging to two different language families.

Keywords: *Microtoponym, linguocultureme, structure of knowledge, London, Tashkent, linguistics.*

Микротопонимы, то есть названия небольших объектов является одним из малоизученных отраслей современного языкознания, топонимы — это результат когнитивного процесса, человек в результате восприятия окружающей среды её свойства, подземные и надземные ресурсы, климат, флору и фауну выбирает названия. Как известно, топонимы до середины прошлого столетия рассматривались как объект географии, но затем с 70-х годов лингвисты начали изучать, в настоящее время проблема изучения культурного аспекта является актуальной задачей исследователей.

Микротопонимы в современной лингвистике рассматриваются как объект когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, это даёт возможность изучить не только этимологию и семантику микротопонимов, но и процесс формирования под влиянием мыслительного процесса и культуры.

В данной статье микротопонимы анализируются как лингвокультуремы. Согласно лингвисту В. Воробьёву лингвокультурема – это комплексная межуровневая единица представляет собой диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического (понятийного или предметного) содержания. Это единица более «глубокая» по своей сути, чем слово [1;45].

С когнитивной точки зрения микротопонимы – это структура знаний, которые хранят ценную культурную информацию о происхождении названия, проблемы когнитивного моделирования и описания структур знания, изучение процессов категоризации, концептуализации и объективизации знаний, рассматриваемые в когнитивной лингвистике [2;151].

В настоящее время изучение микротопонимов как структура знаний отражающие национально-культурные особенности, природу государства, флору и фауну, национальные символы, религиозные и мифологические взгляды, культурные достоянии.

Со временем топонимика города постепенно изменяется существуют ряд факторов оказывающие влияние на формирование микротопонимики города, из истории известно, что Средняя Азия была захвачена Греческой империей при Александре Македонском, затем Персидским царством при правлении Дарий 1, затем арабским халифатом, после этого монгольской империей под предводительством Чингизхана, затем Темуриды, после узбекским правителем Шейбаниханом, и в итоге Российской империей, и это привело к разнообразию микротопонимики в настоящее время в Ташкенте существуют тюркские (узбекские) (Катта Қани, Қазичи), русские, английские, персидский (Чиланзар, Асалобод), арабский (Аския, Асробод), согдийский (Новза, Афросиёб), монгольские (Дархан, Чигатай) микротопонимы.

Микротопонимика Лондона тоже выделяется разнообразием языковых пластов в Лондоне можно встретить не только английские названия (The Shard, Big Ben, Hyde Park). Так как Лондон тоже потерпел множество завоеваний изначально Бритские острова были завоёваны германскими племенами, англо-саками, римлянами, французами, поэтому в Лондоне можно найти испанские (Caledonian Road, Charing Cross), итальянские (Pall Mall, Raccadilly), французские (Belsize, Belvedere), латинские (Londinium/London, Vigornia/Worcester), микротопонимы.

Микротопонимы как лингвокультуремы изучаются в современной лингвистике так как в семантическом плане топонимы могут отражать национальные традиции, символы, образы, мифологемы. И это в свою очередь доказывает то, что микротопонимы хранят и передают национально-культурные достояния. Как утверждает Г.Д. Томахин реалии — это «названия присущих только

определенным нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифических существ» [3;13]

Топонимы и микротопонимы отражают национально-культурные особенности, рельеф, флору и фауну, религию, национальные символы, мифологические и религиозные взгляды, некоторые аспекты топонимики в двух неродственных языках могут иметь схожие аспекты. Например: *рельеф*: Учтепа, Олтнитепа, Октепа, Forest Hill, Gants Hill, Huggin Hill, *ландшафт*: Хадра, Bankside, *флора и фауна*: Туятортар, Отчопар, Blackhorse Ride, Isle of Dogs, Чилонзор, Олмазор, Яккатут, Oak Hill Park, Gospel Oak, Nine Elms, *религию*: Дорул Ислон, Ислон Нури, Авлиё Владимир эхроми, Авлиё князь Александр Невский черкови, Westminster abbey, Saint Paul’s Cathedral, Stratford Street Mosque, Baitul Futuh Mosque.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР:

1. Воробьев В.В. Лингвокультурология. – М.: Изд-во РУДН, 2008. – 340 с (45)
2. Локтионова В.Г. К вопросу о методологии междисциплинарного и межпарадигмального подходов в лингвистике // Вестник ПГЛУ. 2011. № 4. С. 151.
3. Томахин Г.Д. Лингвистические аспекты лингвострановедения // ВЯ. — 1986. [Tomaxin G.D. Lingvisticheskie aspekty lingvostranovedeniya // VYa. — 1986.] с.13